

ADORAZIONE DEI PASTORI

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 224

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Il dipinto con l'*Adorazione dei pastori* del Garofalo è probabilmente nel primo gruppo di dipinti ferraresi a giungere a Roma grazie alla mediazione di Enzo Bentivoglio o del vescovo di Ferrara, vista la sua presenza nell'inventario databile intorno al 1630 come «Un quadro del presepio con pastori con cornice, alto 2, largo 1 1/3 in circa Garofalo».

La Vergine, che osserva il Bambino posto dentro una cesta mentre indica nella parte alta un consesso angelico, si trova all'interno di un edificio antico in rovina dove, all'interno di un arco, alloggiavano il bue e l'asino, posto di tergo; accanto all'apertura centinata, sulla sinistra, è seduto Giuseppe, addormentato e appoggiato su un bastone, al quale corrisponde, dal lato opposto della composizione, un gruppo di tre pastori adoranti di età diverse.

Questa tavola è caratterizzata da un *modus* pittorico che ricorda le composizioni del Mazzolino (Fioravanti Baraldi 1993) intrise di una spigolosità di alcune figure, nata dallo studio delle xilografie düreriane sulla *Vita della Vergine* del 1506. Contrariamente a quanto sostenuto nei primi studi, che intendevano datare l'opera dopo il 1510 (Fioravanti Baraldi 1993), il grande afflato raffaellesco ispirato al Tisi da opere come la *Madonna del Baldacchino* (Firenze, Palazzo Pitti, Inventario Palatina n. 165) osservabile in pale come quella per la chiesa di San Guglielmo a Ferrara commissionata dall'ordine francescano femminile (1517, Londra, National Gallery, inv. [NG671](#)) farebbe posticipare la datazione intorno al 1517 (Herrmann Fiore 2002), eventualmente posticipabile entro il 1524 per l'atmosfera naturalistica neogiorgionesca fortemente connotante le opere di questo periodo del pittore (Pattanaro 1995).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130

- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 207
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 128
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, pp. 939-940
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 74
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 49
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 57
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 211
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 37
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 290, p. 285
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 40
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 258
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 158-159, scheda 17

English version

ADORATION OF THE SHEPHERDS

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 224

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Garofalo's *Adoration of the Shepherds* was probably in the first group of paintings from Ferrara to arrive in Rome through the mediation of Enzo Bentivoglio or the bishop of Ferrara, given its inclusion in the inventory datable to 1630, where it is described as 'a painting of the Nativity with shepherds with frame, 2 high, about 1 1/3 wide, Garofalo'.

The Virgin, who is looking at the Christ Child lying in a basket and pointing upward at a group of angels, is in an old ruin where an ox and a donkey can be seen, the latter from behind, framed by an arch. Joseph is sitting next to the arch, sleeping and leaning on a staff, balanced, on the other side of the arch, by a group of adoring shepherds, each a different age.

The pictorial approach of this painting recalls the work of Mazzolino (Fioravanti Baraldi 1993), which stands out for the angularity of some of the figures, the fruit of his study of Dürer's woodcut series *Life of the Virgin* (1506). In contrast to early studies dating the work to after 1510 (Fioravanti Baraldi 1993), the heavily influence of works by Raphael like the *Madonna of the Baldacchino* (Florence, Palazzo Pitti, Inventario Palatina no. 165) seen in altarpieces like the one for the church of San Guglielmo in Ferrara, commissioned by the Franciscan nuns (1517, London,

National Gallery, [inv. NG671](#)), would instead date the painting to about 1517 (Herrmann Fiore 2002), possibly even 1524 due to the neo-Giorgionesque naturalistic atmosphere that distinguished the painter's works from that period (Pattanaro 1995).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 207
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 128
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, pp. 939-940
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 74
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 49
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 57
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 211
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 37
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I, Cittadella (PD) 1994-1995*, scheda 290, p. 285
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 40
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 258
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 158-159, scheda 17

